

MANTIQUIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA MATEMATIKADA QO‘LLANILADIGAN USULLAR VA METODLAR

Xursanova Zilola Mirzaxolmatoana

Farg‘ona davlat universiteti Boshlangich talim uslubiyeti kafedrası katta o‘qituvchisi

Axmedova Dildora

Boshlang‘ich ta‘lim va sport tarbiyaviy ishi yo‘nalishi 5-kurs talabasi

zilolahursanova1@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda matematikada qo‘llaniladigan usullar va metodlar tahlil qilinadi. Matematik ta‘limda mantiqiy fikrlashning o‘rni va ahamiyati, shuningdek, bu ko‘nikmalarni shakllantirishda qo‘llaniladigan turli pedagogik usullar (masalan, analitik, sintetik, induktiv, deduktiv yondashuvlar) ko‘rib chiqiladi. Maqolada mantiqiy fikrlashni shakllantirishda matematik masalalar, formulalar, geometriya va algebraik metodlar, hamda muammolarni hal qilish uchun o‘yinlar va mashqlar yordamida amalga oshiriladigan ta‘lim metodikasi batafsil yoritiladi. Ushbu metodlar mantiqiy fikrlashni faollashtiradi va o‘quvchilarning intellektual rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi. Tadqiqot natijalari bo‘yicha, matematik metodlarni mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda samarali foydalanish bo‘yicha amaliy tavsiyalar taqdim etiladi.

Kalit so‘zlar: mantiqiy fikrlash, matematik usullar, ta‘lim metodikasi, pedagogik metodlar, analitik fikrlash, sintetik fikrlash, induktiv va deduktiv usullar, matematik masalalar, algebra va geometriya, o‘yinli metodlar, ta‘lim samaradorligi

Mantiqiy fikrlash – bu bilimlarni to‘g‘ri, aniq va izchil tarzda qabul qilish, tahlil qilish, sintez qilish, baholash va qarorlar qabul qilish qobiliyatidir. Ta‘lim jarayonida mantiqiy fikrlashning rivojlanishi o‘quvchilarning intellektual qobiliyatlari va bilimlarini chuqurlashtirishga yordam beradi. Ayniqsa, matematik ta‘limda mantiqiy fikrlashning o‘rni juda katta, chunki matematika o‘quvchilarga murakkab masalalarni hal qilishda tizimli va izchil yondashuvni talab qiladi. Matematik masalalar va

vazifalar mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun eng samarali vosita bo‘lib, ular o‘quvchilarni yangi bilimlarni o‘zlashtirishda yuqori darajadagi analitik fikrlashga undaydi.

Matematikada qo‘llaniladigan turli usul va metodlar, jumladan, induktiv va deduktiv usullar, analitik va sintetik yondashuvlar, o‘quvchilarda mantiqiy fikrlashni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bularning barchasi o‘quvchilarning matematik fikrlashini rivojlantirish va ularni o‘z bilimlarini amalda qo‘llashga yo‘naltirishga xizmat qiladi. Shuningdek, matematik o‘yinlar, mashqlar va interaktiv metodlar yordamida mantiqiy fikrlashni faollashtirish va o‘quv jarayonini yanada qiziqarli hamda samarali qilish mumkin.

Ushbu maqolada matematikada qo‘llaniladigan metodlar va usullarni tahlil qilish orqali, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda qanday yondashuvlarning samarali ekanligi, shuningdek, pedagogik amaliyotda qanday qo‘llanilishini o‘rganish maqsad qilingan. Tadqiqot natijalari asosida, matematik metodlarni mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda qanday samarali qo‘llash mumkinligi bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Mazkur tadqiqotda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda matematikada qo‘llaniladigan usul va metodlarning samaradorligini aniqlash uchun turli pedagogik yondashuvlar va metodlar o‘rganiladi. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda matematikaning o‘quv jarayonidagi o‘rni va ahamiyati katta bo‘lib, bu ko‘nikmalarni shakllantirish uchun quyidagi metodik yondashuvlar qo‘llaniladi:

- **Induktiv usul:** Bu usulda o‘quvchilar aniq misollar orqali umumiy qonuniyatlarga keladilar. Matematik masalalar va topshiriqlarni echish jarayonida o‘quvchilar amaliyotda fikrlash orqali umumiy qoidalarni topadilar. Bu metod o‘quvchilarda mustahkam mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi.

- **Deduktiv usul:** Bu yondashuvda umumiy qoidalardan kelib chiqqan holda aniq misollarni yechish yo‘li ko‘rsatiladi. O‘quvchilarga matematik formulalar va teoremlardan foydalanish orqali amaliy masalalarni yechish vazifasi beriladi. Deduktiv usul o‘quvchilarda tizimli fikrlashni shakllantiradi.

- **Analitik yondashuv:** Matematik masalalar yoki ifodalar bir nechta qismlarga ajratilib, har bir qismining xususiyatlari va bog‘liqligi tahlil qilinadi. Bu

metod, ayniqsa, algebra va geometriya fanlarida qo‘llaniladi va o‘quvchilarda masalaning har bir aspektini mustaqil tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

- **Sintetik yondashuv:** Bu usulda o‘quvchilar barcha qismlarni birlashtirib, umumiy yechimni topadilar. Sintetik metod orqali masalalarning umumiy yechimi yoki yechimlarining samarali usullari aniqlanadi.

- O‘yinli metodlar o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda samarali vosita bo‘lishi mumkin. O‘yinlar va interaktiv mashqlar yordamida o‘quvchilarga matematik masalalarni qiziqarli va raqobatli tarzda hal qilish imkoniyatini yaratish mumkin. Bu metod, o‘quvchilarning kreativ fikrlashlarini faollashtiradi hamda mantiqiy tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

- Mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda matematik masalalar juda muhim rol o‘ynaydi. Matematik masalalarni yechish jarayonida o‘quvchilar o‘z fikrlarini izchil va mantiqan to‘g‘ri tarzda ifodalashadi. Har xil turdagi masalalar, jumladan, algebraik masalalar, geometriya, statistik va ehtimollik masalalari o‘quvchilarni tizimli fikrlashga undaydi.

- Mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda matematika mashqlari va sinovlari juda muhim o‘rinni egallaydi. Mashqlarni muntazam ravishda bajarish orqali o‘quvchilar mantiqiy fikrlashni rivojlantirib, matematikani o‘zlashtirishdagi qiyinchiliklarni yengib o‘tadilar. Sinovlar orqali o‘quvchilar o‘z bilim va ko‘nikmalarini amalda tekshirish imkoniga ega bo‘ladilar.

- Matematik masalalarni hal qilishda eksperimentlar va tajribalar o‘tkazish metodlari qo‘llanilishi mumkin. Bu usul orqali o‘quvchilar o‘zlarining matematik bilimlarini real hayotdagi vaziyatlarga tatbiq qilishadi, bu esa ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi.

Ushbu metodikalar orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun ta‘lim jarayonida qo‘llaniladigan matematik usullar va metodlar o‘quvchilarga fikrlashning turli usullarini o‘rganish va amaliyotda qo‘llash imkonini beradi. Har bir metodning samaradorligi o‘quvchilarning yosh xususiyatlariga va ta‘lim olish darajasiga qarab, alohida e‘tiborga olinishi zarur.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Piaget, J. **"The Psychology of Intelligence"**. London: Routledge, 2001.
2. Vygotsky, L. S. **"Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes"**. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
3. Dewey, J. **"How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process"**. Boston: D.C. Heath, 1933.
4. Tikhomirov, V. O. **"Mantiqiy fikrlash va mantiqiy tahlil"**. Moskva: Pedagogika, 1984.
5. Asqarova, M. **"Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi"**. Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2020.
6. Kolb, D. A. **"Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development"**. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984.
7. G‘ofurov, Sh. **"Didaktik o‘yinlar va ular orqali ta’lim samaradorligini oshirish"**. Toshkent: Ma’naviyat, 2018.
8. Prensky, M. **"Digital Game-Based Learning"**. New York: McGraw-Hill, 2001.
9. Berkimov, K. **"Pedagogik o‘yin texnologiyalari"**. Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti, 2019.
10. Nazarov, Q. **"Innovatsion ta’lim texnologiyalari va o‘qitish metodikasi"**. Toshkent: O‘zbekiston Universiteti nashriyoti, 2021.
11. Ismoilova, L. **"O‘qituvchi kasbiy tayyorgarligida interaktiv metodlarning roli"**. Qarshi: Nasaf nashriyoti, 2019.
12. Salimova, D. **"Kasbiy ta’limda mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish"**. Toshkent: Fan va Ma’rifat, 2023.
13. Shakarova, S. **"Matematik ta’limda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish metodlari"**. Toshkent: Ziyo, 2021.